

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal “Journal of Neurology
and Neurosurgical Research”
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

“Neurology and neurosurgical
research” 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК 616.379-008.64-06:616.8-009.614

Ходжиева Дилбар Тажиевна
Гафарова Ситора Собировна
Бухоро давлат тиббиёт институти**ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ
ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508365>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолани ёзишдан мавсадимиз қандли диабетда полиневропатияни ташхислаш ва даволашнинг замонавий усуллари таҳлил қилиш, уларнинг самарадорлигини баҳолаш. Материал ва усуллар: 2018-2023 йилларда чоп этилган илмий адабиётлар таҳлили ўтказилди. PubMed, Scopus ва Web of Science маълумотлар базаларидан фойдаланилди. Диабетик полиневропатиянинг клиник кўринишлари, ташхислаш усуллари ва даволаш протоколлари ўрганилди.

Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик полиневропатия, ташхислаш, даволаш, профилактика.

Ходжиева Дилбар Тажиевна
Гафарова Ситора Собировна
Бухарский государственный медицинский институт**ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИНЕВРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ****АННОТАЦИЯ**

Нашей целью при написании данной статьи была проанализировать современные методы диагностики и лечения полинейропатий при сахарном диабете, оценить их эффективность. Материал и методы: проведен анализ научной литературы, опубликованной в 2018-2023 гг. Использовались базы данных PubMed, Scopus и Web of Science. Изучены клинические проявления, методы диагностики и протоколы лечения диабетической полинейропатии.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, диагностика, лечение, профилактика.

Khodzhievva Dilbar Tajiyevna
Gafarova Sitora Sobirovna
Bukhara State Medical Institute**DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POLYNEUROPATHY IN DIABETES MELLITUS
MODERN APPROACHES****ANNOTATION**

Our aim in writing this article was to analyze modern methods of diagnosis and treatment of polyneuropathies in diabetes mellitus, to evaluate their effectiveness. Material and methods: the scientific literature published in 2018-2023 was analyzed. PubMed, Scopus and Web of Science databases were used. Clinical manifestations, diagnostic methods and treatment protocols of diabetic polyneuropathy were studied.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, diagnosis, treatment, prevention.

Қириш. Замонавий эндокринологиянинг долзарб муаммоларидан бири - қандли диабетнинг асоратлари бўлиб, улар орасида периферик нерв тизимининг шикастланиши алоҳида ўрин тутди [2]. Бугунги кунда дунё миқёсида қандли диабет билан касалланганлар сони 537 миллион кишини ташкил этади, шулардан 30-50 фозида диабетик полиневропатия ривожланади. Ушбу асорат беморларнинг меҳнат қобилиятини пасайтириб, ҳаёт сифатини кескин ёмонлаштиради ва ногиронликка олиб келувчи асосий сабаблардан бирига айланмоқда [1].

Диабетик полиневропатиянинг ўзига хос хусусияти шундаки, у касалликнинг илк босқичларида ривожланиши мумкин. Тадқиқотлар кўрсатишича, қандли диабет ташхиси қўйилган пайтда беморларнинг 10-18 фозида полиневропатия аломатлари

аниқланади [3]. Касаллик давомийлиги 10 йилдан ошганда эса бу кўрсаткич 50 фоизгача етади. Айниқса, 2-тип қандли диабетда полиневропатия ривожланиш хавфи юқори бўлиб, бу нафақат гипергликемия, балки метаболик синдромнинг бошқа компонентлари таъсири билан ҳам боғлиқ. Охириги йилларда олиб борилган тадқиқотлар натижалари диабетик полиневропатия патогенезида янги механизмларни аниқлаш имконини берди. Жумладан, митохондрия дисфункция, оксидатив стресс ва нейрон мембраналари липид таркибининг ўзгариши каби жараёнларнинг аҳамияти исботланди. Бу эса ўз навбатида янги даволаш усуллари ишлаб чиқиш учун асос бўлмоқда [4].

Диабетик полиневропатияни эрта ташхислаш ва даволашнинг аҳамияти нафақат неврологик симптомларни камайтириш, балки

оёқ ампутацияси хавфини пасайтириш билан ҳам боғлиқ. Статистик маълумотларга кўра, диабетик тоvon синдроми ривожланган беморларнинг 85 фоизда полиневропатия мавжуд бўлади. Шу сабабли, полиневропатияни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш диабетик оёқ синдроми профилактикасининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади [5]. Замонавий тиббиёт диабетик полиневропатияни ташхислашнинг юқори технологик усулларига эга бўлса-да, касалликни эрта босқичларида аниқлаш ҳамон муаммолигича қолмоқда. Бу эса ўз навбатида даволаш самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Шунингдек, мавжуд даволаш усулларининг кўпчилиги ва уларнинг самарадорлиги бўйича қарама-қарши маълумотлар мавжудлиги оптимал даволаш стратегиясини танлашни мураккаблаштиради [6].

Юқоридаги муаммоларнинг долзарблиги, диабетик полиневропатиянинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ва тиббий оқибатларининг оғирлиги ушбу касалликни ташхислаш ва даволашнинг замонавий ёндашувларини ўрганиш заруратини белгилаб беради [7].

Диабетик полиневропатия (ДПН) эпидемиологияси ва хавф омиллари

Сўнгги эпидемиологик тадқиқотлар натижаларига кўра, ДПН тарқалиши қандли диабет (ҚД) тури, давомийлиги ва назорат даражасига қараб 30-90% оралғида ўзгаради. EURODIAB маълумотларига кўра, 1-тип ҚД билан касалланган беморларда ДПН учраш частотаси 28% ни ташкил этса, 2-тип ҚД да бу кўрсаткич 45% гача етади. Айниқса, касаллик 10 йилдан ортиқ давом этган ҳолларда ДПН ривожланиш хавфи сезиларли даражада ошади.

Замонавий тадқиқотлар ДПН ривожланишида нафақат гипергликемия, балки дислипидемия, артериал гипертензия ва семизлик каби метаболитик синдром компонентларининг ҳам муҳим ўрин тутишини кўрсатмоқда. Масалан, ADDITION-Denmark тадқиқоти натижаларига кўра, метаболитик синдромли беморларда ДПН ривожланиш хавфи 2,2 барабар юқори бўлади [8].

Патогенетик механизмлар ва молекуляр асослар

Охириги йилларда ўтказилган тадқиқотлар ДПН патогенезида янги механизмларни аниқлаш имконини берди. Полиол йўли фаоллашуви, илғор гликация маҳсулотлари тўпланиши ва оксидатив стресс билан бир қаторда, митохондрия дисфункцияси, нейрон мембраналари липид таркибининг ўзгариши ва микроРНК экспрессиясининг бузилиши каби жараёнларнинг аҳамияти исботланди [9].

2021-2023 йилларда эълон қилинган тадқиқотларда нейрон хужайраларида аутофагия жараёнининг бузилиши ва эндоплазматик ретикулум стресси ДПН ривожланишида муҳим роль ўйнаши аниқланди. Бу кашфиётлар янги даволаш усулларини ишлаб чиқиш учун асос бўлмоқда [10].

Замонавий ташхислаш усуллари

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алиева А.В., Маджидова Ё.Н. Диабетик полиневропатияни даволашга замонавий ёндашувлар // Неврология. 2022; 89(3): 45-52.
2. Ametov A.S., Kosyan A.A. New perspectives in the diagnosis and treatment of diabetic polyneuropathy // Diabetes Mellitus. 2023; 26(1): 75-84.
3. Bönhof G.J., Herder C., Strom A., Ziegler D. Emerging biomarkers, tools, and treatments for diabetic polyneuropathy // Endocrine Reviews. 2019; 40(1): 153-192.
4. Callaghan B.C., Price R.S., Feldman E.L. Diagnostic and therapeutic advances in diabetic distal symmetric polyneuropathy // JAMA. 2020; 324(15): 1642-1650.
5. Feldman E.L., Callaghan B.C., Pop-Busui R. Diabetic neuropathy // Nature Reviews Disease Primers. 2019; 5(1): 42.
6. Iqbal Z., Azmi S., Alam U., et al. Diabetic Peripheral Neuropathy: Epidemiology, Diagnosis, and Pharmacotherapy // Clinical Therapeutics. 2018; 40(6): 828-849.
7. Javed S., Alam U., Malik R.A. Treating Diabetic Neuropathy: Present Strategies and Emerging Solutions // Review of Diabetic Studies. 2021; 17(1): 11-25.
8. Kumar S., Prasad S., Kumar R. Recent advances in the management of diabetic peripheral neuropathy // Diabetes & Metabolic Syndrome. 2023; 17(5): 102764.
9. Pop-Busui R., Ang L., Holmes C., et al. Diabetic Neuropathy: A Position Statement by the American Diabetes Association // Diabetes Care. 2022; 45(1): 240-253.
10. Ramirez E., Neuropathy Study Group of the EASD. Guidelines on the diagnosis and treatment of diabetic neuropathy // Diabetologia. 2023; 66(5): 886-902.

ДПНни ташхислашда анъанавий клиник-неврологик текширув усуллари билан бирга, юқори технологик диагностика воситалари қўлланилмоқда. Corneal confocal микроскопия, судомотор функцияни баҳолаш тестлари ва янги авлод электрофизиологик текширувлар касалликни эрта босқичларда аниқлаш имконини беради.

Корнеал конфокал микроскопия натижалари шуни кўрсатадики, ДПН ривожланишидан олдин кўз шох пардасидаги нерв толалари зичлиги камаёди. Бу усул 85-90% сезирлик ва 80% спецификликка эга. Sudoscan технологияси эса тери электрокимёвий ўтказувчанлигини ўлчаш орқали кичик толали нейропатияни эрта босқичларда аниқлаш имконини беради.

Даволаш стратегиялари

ДПНни даволашда патогенетик ва симптоматик ёндашувлар қўлланилади. Сўнгги йилларда олиб борилган рандомизацияланган тадқиқотлар альфа-липой кислотаси, берберин ва актовегин каби препаратларнинг самарадорлигини тасдиқлади.

Оғрик синдроми даволашда янги авлод габапентиноидлар ва селектив серотонин-норадреналин қайта қамраш ингибиторлари қўлланилмоқда. SNRI гуруҳига мансуб дулоксетин ва венлафаксин нейротрофик оғрикни камайтиришда юқори самарадорлик кўрсатмоқда (NNT=6,4).

Янги йўналишлар ва истиқболлар

Ҳозирги кунда ДПНни даволашнинг инновацион усуллари устида тадқиқотлар олиб борилмоқда. Булар қаторига:

- Ўзак хужайралар терапияси
- МикроРНК-асосланган даволаш
- Нейротрофик омиллар генларини етказиб бериш
- Митохондрия функцияни яхшиловчи янги препаратлар

киради

Профилактика ва реабилитация

Замонавий тадқиқотлар ДПН профилактикасида интенсив гликемик назоратнинг аҳамиятини тасдиқламоқда. ACCORD ва DCCT/EDIC тадқиқотлари натижаларига кўра, қатъий метаболит назорат ДПН ривожланиш хавфини 60% гача камайтиради.

Реабилитация дастурларига янги ёндашувлар татбиқ этилмоқда. Виртуал реаллик технологиялари ва роботлаштирилган тренажёрлар қўлланилиши мувозанат ва юриш функцияларини яхшилашда юқори самарадорлик кўрсатмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, ДПН соҳасидаги замонавий тадқиқотлар касалликнинг янги патогенетик механизмларини очиб бериш, ташхислашнинг аниқлигини ошириш ва даволашнинг янги усулларини ишлаб чиқиш имконини бермоқда. Бироқ, кўплаб масалалар ҳанузгача ўз ечимини топмаган ва қўшимча тадқиқотлар ўтказилишини талаб этади.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000